

Proposta metodológica para um inventário do Património Cultural Imaterial

António Luis Pereira¹

Resumo: A proposta metodológica para o inventário do Património Cultural Imaterial (PCI) no concelho de Carrazeda de Ansiães constitui uma estratégia de estudo, registo e valorização das manifestações culturais locais, concebida no âmbito do Museu da Memória Rural. Este projeto parte da premissa de que o PCI — composto por tradições orais, práticas rituais, saberes-fazer e expressões artísticas transmitidas entre gerações — é um elemento estruturante da identidade coletiva e um recurso fundamental para a coesão social e o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais.

A metodologia proposta apoia-se nos princípios da Convenção da UNESCO para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (2003) e na legislação portuguesa, nomeadamente a Lei n.º 107/2001 e o Decreto-Lei n.º 149/2015, que definem o regime jurídico de proteção e salvaguarda do PCI. O processo de inventariação é entendido como um instrumento científico e participativo, que visa a identificação, documentação e sistematização das práticas e expressões reconhecidas pelas próprias comunidades como parte integrante da sua herança cultural.

Assente numa abordagem multidisciplinar e colaborativa, a proposta defende o envolvimento direto das populações locais, articulando o trabalho de campo com a investigação documental e o tratamento analítico da informação recolhida. Propõe-se, depois, que todo o material do inventário seja integrado numa base de dados acessível ao público, permitindo a sua utilização em contextos de investigação, educação e valorização turística e cultural.

Para além do registo, a metodologia prevê ações de difusão e mediação cultural, mediante programas educativos, exposições, projetos artísticos, produções audiovisuais e publicações, reforçando o papel dos museus locais como mediadores entre o conhecimento científico e o património vivo das comunidades. O objetivo final é garantir a preservação, transmissão e dinamização contemporânea do PCI, assegurando a continuidade das práticas culturais e a sua adaptação às realidades sociais em constante transformação.

1. Introdução

O texto que aqui se apresenta tem como objetivos fazer uma proposta metodológica para a realização do inventário, registo, estudo e divulgação das manifestações do património cultural imaterial (PCI), com um enquadramento realizado a partir do Museu da Memória Rural, uma estrutura museológica polinucleada tutelada pela autarquia de Carrazeda de Ansiães.

¹ Arqueólogo, licenciado em História, variante de Arqueologia, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Mestre em História e Arqueologia Medievais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É Técnico Superior da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), onde exerce funções no âmbito da gestão pública da Arqueologia Transmontana e do Património Cultural. Coordenador editorial da Revista Memória Rural.

A região Transmontana e Duriense é marcada por uma rica história e por uma cultura rural que ainda se encontra profundamente enraizada entre os seus habitantes, repercutindo-se num manancial de expressões associadas ao PCI que merece ser identificado, registado, preservado e divulgado. Ao longo dos séculos, este espaço geográfico solidificou tradições ímpares, expressões artísticas singulares, festividades que misturam o sagrado e o profano e saberes ancestrais transmitidos de geração em geração.

O ritmo acelerado da modernidade e as mudanças sociais em curso representam, desde há algumas décadas, desafios relevantes para a preservação deste tipo de património intangível, que ameaça diluir-se no seio de uma ruralidade cada vez mais vazia de produção e de gente. Perante este quadro de ameaça cultural, torna-se premente tomar medidas proativas para documentar e salvaguardar esses vetores de identidade, antes que se percam para sempre e de forma irremediável.

Neste quadro contextual, o Museu da Memória Rural propõe e vem desde há algum tempo a desenvolver um projeto que incide na recolha, no registo e preservação do PCI do concelho e da região, uma iniciativa multidisciplinar com vista a mapear, documentar e valorizar as tradições, expressões artísticas, conhecimentos tradicionais e festividades que caracterizam este território. O objetivo é proteger o património cultural local, mas também promover a sua valorização e transmissão às gerações futuras.

Ao envolver a comunidade local, pretende-se criar um arquivo digital e físico representativo da essência cultural do concelho, um recurso fundamental para espelhar a alma deste território e uma ferramenta vital para a investigação, educação, promoção turística e revitalização cultural, para ajudar a fortalecer o sentido de identidade e a coesão social.

Por via de um projeto de registo e inventário do Património Cultural Imaterial (PCI), aspira-se à preservação das tradições do passado, mas também à dinamização e promoção da inovação cultural, valorizando a iniciativa criativa local face às alterações que tendem a gerar a homogeneização contemporânea.

2. Definição Geral de Património Cultural Imaterial

O PCI é um substrato cultural que transcende os limites físicos e tangíveis das heranças culturais tradicionais. Enquanto o património material é muitas vezes representado por monumentos, edifícios antigos, ruínas e artefactos, o PCI é composto por elementos intangíveis que moldam as identidades, o modo de ser, as tradições e as formas de expressão individualizada de comunidades em todo o mundo.

Esta vertente do património abrange uma vasta gama de elementos, incluindo tradições orais, práticas rituais, expressões artísticas, conhecimentos transmitidos de geração em geração, celebrações e festividades, além de habilidades (Saber-fazer) e técnicas tradicionais. As histórias transmitidas oralmente, as danças folclóricas, os rituais religiosos, as músicas tradicionais e as técnicas artesanais são exemplos concretos de PCI.

Uma das características mais notáveis deste tipo de património é a sua natureza viva e em constante evolução. Ele reflete a dinâmica cultural das comunidades, adaptando-se às mudanças sociais, económicas e ambientais que são operadas ao longo do tempo. No entanto, essa evolução também arrasta consigo o risco de perda, à medida que elementos culturais menos difundidos podem ser esquecidos ou negligenciados, mesmo que ainda permanecessem no seio das comunidades.

A importância do PCI não reside somente na atitude de preservar as tradições do passado, mas sobretudo em fortalecer identidades culturais contemporâneas. Ao reconhecer, salvaguardar e transmitir esses elementos intangíveis, as comunidades podem reafirmar a sua relação com a história, promovendo-se desse modo um diálogo intergeracional e o fortalecimento do sentido de pertença comunitária.

Organizações como a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) desempenham um papel fundamental na promoção e proteção do PCI. Através da criação de listas de património cultural imaterial da humanidade, a UNESCO visa aumentar a consciencialização global sobre a riqueza e a diversidade das tradições culturais, enquanto encoraja os países a adotar medidas para preservar e revitalizar esses elementos.

Porém, a preservação do PCI não é, nem pode ser, uma tarefa exclusiva das instituições internacionais ou nacionais. As comunidades locais desempenham um papel fulcral na salvaguarda e transmissão desses elementos às gerações futuras. É necessário um esforço conjunto, um diálogo constante que consiga combinar a experiência técnica e científica de antropólogos, sociólogos, arqueólogos, historiadores, instituições, educadores e membros das próprias comunidades, para garantir que o PCI se mantém vivo e sobreviva. Nesse sentido, a abordagem social feita ao património intangível de uma comunidade deve pautar-se por uma orientação integrante e coesiva, para garantir a participação da comunidade, a valorização de uma visão dinâmica do passado e uma intervenção científica e cultural que opere com metodologias comunitárias, democráticas e participativas.

Pode afirmar-se que o PCI é uma celebração da diversidade cultural e da criatividade humana. Ao reconhecermos e valorizarmos as tradições intangíveis que moldam as nossas vidas, estamos a contribuir para um mundo mais rico, onde as raízes invisíveis da cultura podem florescer e inspirar as gerações vindouras, porque, não esqueçamos, o PCI é um espelho da alma de uma sociedade, refletindo a sua história, as suas crenças, os seus valores e as suas formas únicas de expressão.

O PCI também desempenha um papel crucial na promoção do respeito mútuo entre diferentes culturas e na construção de pontes de entendimento entre povos e lugares. Quando as pessoas têm a oportunidade de explorar e aprender sobre as tradições de outras comunidades, isso não apenas enriquece os seus próprios horizontes, como também fomenta um senso de empatia e reconhecimento da humanidade compartilhada.

À medida que o mundo evolui em ritmo acelerado, muitas vezes em direção à homogeneização cultural, a preservação do PCI torna-se ainda mais premente. Ele serve como um contrapeso à crescente uniformização das culturas e oferece uma forma de manter vivas as peculiaridades que tornam cada sociedade, cada concelho, cada região ou cada país únicos.

A tecnologia desempenha um papel interessante na preservação do PCI. As mídias digitais e as plataformas 'online' permitem documentar e compartilhar tradições de maneira ampla e acessível. Gravações de músicas tradicionais, vídeos de rituais e narrativas orais podem ser produzidos e compartilhados globalmente, garantindo a sua transmissão e difusão, mesmo em regiões mais distantes.

A preservação do património intangível exige, como já afirmamos e sempre sublinharemos, uma abordagem colaborativa, envolvendo os membros das comunidades, especialistas culturais e instituições governamentais. Reconhecer o valor deste tipo de património é um passo fundamental para garantir que a herança cultural continua a enriquecer as vidas das pessoas e a história das diversas circunscrições territoriais que formam as atuais unidades políticas de gestão do poder local.

Portanto, à medida que avançamos em direção a um futuro cada vez mais globalizado, é essencial lembrar que as nossas raízes culturais, mesmo as invisíveis, são fundamentais para a nossa compreensão do mundo e para a promoção da diversidade e do respeito mútuo. O PCI é uma lembrança constante de que, por baixo das diferenças aparentes, compartilhamos uma herança humana comum, repleta de histórias e tradições que merecem ser contadas, valorizadas e preservadas.

3. Enquadramento legal do PCI

Por que falamos hoje de PCI? A importância dada ao património intangível nasce do esforço internacional de muitos fóruns promovidos pela UNESCO, que há várias décadas foi desencadeado em prol da proteção e salvaguarda deste tipo de património. Um percurso que começa em 1989 com a Recomendação para a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, e mais recentemente, em 2003, com a elaboração da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial². Neste último caso, trata-se de um instrumento normativo de vínculo internacional, onde estão definidas as estratégias subjacentes à necessidade de preservar o PCI, num

2. No dia 17 de outubro de 2003 foi aprovada a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial no decurso da 32ª Con-

evidente propósito de alargamento do conceito geral de Património Cultural. Em Portugal este normativo ganhou corpo jurídico com o Decreto-Lei 139/2009, de 15 de junho, estabelecendo o regime jurídico de salvaguarda do património cultural imaterial, mais tarde retificado pelo Decreto-Lei 149/2015 de 4 de agosto.

O conceito geral de património cultural é bastante amplo, sendo tema de estudo e de várias interpretações, embora em termos legais se encontre definido de forma concisa e objetiva no nosso país a partir da Lei 107/2001, de 8 de setembro, “*como todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, devam ser objeto de especial proteção e valorização*”³. Esta lei é o instrumento fundamental que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural português, sendo a ordenação do seu articulado a estabelecer, logo no Artigo 2º, que a língua portuguesa e todos os bens de carácter histórico, arqueológico, paleontológico, arquitetónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico de interesse relevante, cabem no âmbito e na noção de património cultural.

Da mesma forma, cabem neste conceito generalista os “*bens imateriais que constituam parcelas estruturantes da identidade e da memória coletiva do povo português*”⁴. Assim, e para efeitos legais, integram o património cultural português “*não só o conjunto de bens materiais e imateriais de interesse cultural relevante, mas também, quando for caso disso, os respetivos contextos que, pelo seu valor de testemunho, possuam com aqueles uma relação interpretativa e informativa*”⁵.

Neste amplo quadro conceptual, a noção de PCI têm-se difundido nos últimos anos com um con-

teúdo mais objetivo, mais amplo e mais complexo, graças a alguns instrumentos elaborados pela UNESCO⁶ e à crescente chamada de atenção desta instituição internacional para a necessidade de registo, preservação, estudo e valorização das tradições ou expressões vivas herdadas de nossos antepassados, como tradições orais, artes do espetáculo, usos sociais, rituais, atos festivos, conhecimentos e práticas relativas à natureza e ao universo e todos os saberes e/ou “saberes-fazer” que testemunhem particularidades étnicas suscetíveis de promoverem a diversidade cultural e, em consequência, o enriquecimento cultural da humanidade.

Integra-se, portanto, na nomenclatura do Património Cultural Imaterial as tradições e expressões orais, incluindo a língua como vetor do património cultural imaterial, abrangendo todas as expressões relacionadas com os provérbios, adivinhas, histórias, rimas de embalar, lendas, mitos, canções, rezas, cânticos, desempenhos dramáticos que transmitam o conhecimento, os valores e uma memória coletiva identitária. Considera-se ainda nesta nomenclatura “*os conhecimentos e aptidões, bem como os instrumentos, objetos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados, que as comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte integrante do seu património cultural*”⁷.

As práticas sociais, os rituais e os eventos festivos que estejam relacionados com o ciclo de vida dos indivíduos e dos grupos, com o calendário agrícola, com a sucessão das estações ou com outros sistemas temporais e todos os conhecimentos ou ações e práticas comunitárias relacionadas com a natureza e o universo, integram também a categoria de PCI.

Teoricamente, este tipo de património deve assumir um carácter integrador, na medida em que

fortalece a coesão social e promove um sentimento de identidade e de responsabilidade coletiva, permitindo que os indivíduos se sintam parte de uma ou várias comunidades e da sociedade em geral.

A valorização desta dimensão do património cultural pela UNESCO surge como resposta aos efeitos da globalização e da conseqüente uniformização dos comportamentos culturais, que colocam em risco a diversidade que sempre caracterizou a humanidade.

A preservação e a proteção dos elementos identitários de comunidades, povos ou regiões tornaram-se, assim, uma necessidade prioritária, dada a fragilidade do PCI e a consciência de que o conhecimento e o reconhecimento das expressões culturais de diferentes comunidades são fundamentais para o diálogo intercultural e para o respeito por distintos modos de vida.

A importância do PCI não reside apenas nas suas manifestações concretas, mas sobretudo no conjunto de saberes e técnicas transmitidos entre gerações. Essa transmissão possui um valor social e económico significativo, sendo relevante tanto para grupos minoritários como majoritários, e para países em diferentes estádios de desenvolvimento.

O PCI é, além disso, a expressão de um território específico, pois nasce e desenvolve-se nas comunidades, dependendo daqueles que preservam e partilham tradições, técnicas e costumes ao longo do tempo.

Por essa razão, o património intangível tem sempre como base a própria comunidade e só pode ser reconhecido como tal se for valorizado por aqueles que o criam, mantêm e transmitem. Sem esse reconhecimento interno, nenhuma entidade externa pode determinar que uma prática ou expressão faz parte do património de uma comunidade.

Ao Estado, aqui entendido em *lato sensu* e, portanto, também abrangente da administração local, compete a adoção de políticas de registo e salvaguarda. Através da Lei n.º 107/2001, de 08 de setembro de 2001⁸, dá-se cumprimento à proteção, salvaguarda, valorização e divulgação do património cultural. Os n.ºs 1 a 3 do artigo 3.º são elucidativos

quanto às competências da Administração Central e Local:

“1 - *Através da salvaguarda e valorização do património cultural, deve o Estado assegurar a transmissão de uma herança nacional cuja continuidade e enriquecimento unirá as gerações num percurso civilizacional singular.*

2 - *O Estado protege e valoriza o património cultural como instrumento primordial de realização da dignidade da pessoa humana, objeto de direitos fundamentais, meio ao serviço da democratização da cultura e esteio da independência e da identidade nacionais.*

3 - *O conhecimento, estudo, proteção, valorização e divulgação do património cultural constituem um dever do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais.*”

4. A necessidade de inventariar e salvaguardar

Segundo a Comissão Nacional da UNESCO, qualquer processo de salvaguarda do PCI deverá ter por base a “*adoção de medidas destinadas a assegurar a viabilidade do património cultural imaterial, incluindo a identificação, documentação, pesquisa, preservação, proteção, promoção, valorização, transmissão, essencialmente através da educação formal e não formal, bem como a revitalização dos diferentes aspetos desse património*”⁹.

Ações ou projetos tendentes à salvaguarda do PCI podem e devem repercutir-se no seio das comunidades como inclusivos, representativos, fundados e enraizados nessa mesma comunidade. O património intangível deve ainda ser contemporâneo e vivo, uma vez que implica um diálogo intergeracional, o avivar de uma ligação ao passado e a partilha de um sentimento de identidade. Contudo, deverá estar sempre presente a noção consciente de aceitação por parte do grupo ou da comunidade que detém essas práticas, já que “*o património cultural imaterial prospera com base nas comunidades e depende dos detentores e praticantes cujo conhecimento das tradições, saberes-fazer e práticas são transmitidos*

ferência Geral das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Em Portugal, a Convenção para a Salvaguarda do PCI, adotada na 32.ª Sessão da Conferência Geral da UNESCO, foi aprovada por unanimidade pela Assembleia da República a 24 de janeiro de 2008. (Ver: <https://dre.pt/application/conteudo/246512>).

3. Lei 107/2001, de 8 de setembro, estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural, disponível em https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=844&tabela=leis, data da consulta 22-10-2025.

4. *Idem*.

5. *Idem*.

6. Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, disponível em https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_por, data da consulta 22-09-2025.

7. *Idem*.

8. Lei 107/2001, de 8 de setembro, estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural, disponível em https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=844&tabela=leis, data da consulta 22-10-2025.

9. Ver <https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/temas/proteger-o-nosso-patrimonio-e-promover-a-criatividade/patrimonio-cultural-imaterial>.

ao resto da comunidade, de geração em geração, ou a outras comunidades”¹⁰.

O processo de salvaguarda resulta, pois, da necessidade de minimizar os impactos decorrentes da uniformização em que assenta a homogeneização global e que muitas vezes impede os grupos ou os indivíduos de exporem o seu poder transformador e criativo da cultura, nomeadamente das diversas expressões culturais locais que enriquecem o quotidiano devido à sua diversidade. Por outro lado, o Património Cultural, em geral, mas também o PCI em particular, constituem-se como fonte de identidade e coesão para as comunidades em caso de crises, conflitos armados, ou em outras instabilidades de diferente natureza. O PCI, fenómeno cultural assente na criatividade e intelectualidade humana, contribui para construir e solidificar sociedades mais abertas, inclusivas, livres, pluralistas e democráticas, uma vez que reconhece em si e no outro valias igualitárias nos processos criativos que se concebem.

A salvaguarda, enquanto procedimento que implica investigação, estudo e interação comunitária, garante uma proximidade às expressões culturais, bem como a possibilidade de registo e preservação dessa diversidade cultural. Por outro lado, associado aos valores do património existe sempre a noção real de património em perigo, sendo que essa evidência ganha uma gradativa expressão atualmente, devido à produção global e indiscriminada de bens industriais, o que reduz a capacidade de expressão criativa das comunidades face aos ecossistemas que habitam. Um exemplo concreto dessa realidade perdida, mas ainda documentável, são as estruturas de secagem de figos que marcam a paisagem rural da Terra Quente Transmontana. Atualmente completamente obsoletas e abandonadas, permitem constatar que as comunidades deixaram de conviver com os recursos naturais que num passado recente ajudaram a moldar a sua economia e o seu particular *modus vivendi*. Porém, a memória desse passado ainda existe e é possível recuperá-la, tendo sempre como

centro desse procedimento as comunidades, os grupos e os indivíduos. Portanto, salvaguardar o PCI implica sempre uma abordagem participacionista e um envolvimento consentido das comunidades, com vista à identificação e inventariação dos elementos que esses grupos ou indivíduos reconhecem como representativos da sua cultura.

Em função do exposto, poder-se-á resumidamente considerar que “*os principais objetivos da inventariação são o registo sistematizado e a organização do conhecimento produzido sobre as expressões culturais nos diferentes domínios e categorias do PCI. Nesses inventários organizam-se informações, registos audiovisuais e documentação diversa. Ao serem publicados pretende-se que contribuam para divulgar o PCI local, regional e/ou nacional e para sensibilizar a população em relação à necessidade de salvaguardar esse património. Os inventários PCI são entendidos como instrumentos de salvaguarda, ferramentas, um meio para sistematizar o conhecimento elaborado segundo diferentes métodos que se complementam, mas não se substituem. Não são um fim ou uma metodologia isolada, são instrumentos de trabalho que devem ser de fácil consulta permitindo estabelecer pontes entre dados síntese, análises e estudos complexos, documentação e recursos hipermedia, relacionando património cultural imaterial, material e natural*”¹¹.

5. Domínios e categorias do PCI

Em conformidade com as várias alíneas do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 149/2015 de 4 agosto¹², que estabelece o regime jurídico de salvaguarda do património cultural imaterial, o registo e inventário desta variante do património cultural deverá obedecer a um conjunto de critérios normativos que estão objetivamente definidos, estando recomendadas para inclusão nesse arrolamento todas as manifestações que se insiram em um ou mais dos domínios representados na tabela 1.

Tabela. 1 Domínios do Património Cultural Imaterial, em função do estipulado legalmente

Além do domínio é também importante definir a categoria, conforme o estabelecido na Portaria n.º 196/2010, de 9 de abril¹³, que estabelece o procedimento de inventariação do património cultural imaterial, enquanto instrumento indispensável da política de proteção e valorização do PCI, cujos princípios orientadores foram instituídos pelo Decreto-Lei 139/2009, de 15 de Junho¹⁴. A classificação do domínio e da categoria são obrigatórios no preenchi-

mento de qualquer inventário que pretenda cumprir as regras regulamentares de registo e inventariação do PCI. No anexo III da já citada Portaria, estabelecem-se as categorias específicas que se enquadram na manifestação previamente relacionada a um domínio. Assim, a ficha que for adotada terá de indicar um domínio, ou seja, um campo destinado à identificação do domínio de referência que enquadra a manifestação do património cultural imaterial que constitui objeto

10. *Idem*.

11. “A Participação na Salvaguarda do Património Cultural Imaterial. O papel das Comunidades, Grupos e Indivíduos”, Filomena Sousa. p.15.

12. Decreto-Lei n.º 149/2015, de 4 de agosto, procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de junho, que estabelece o regime jurídico de salvaguarda do património cultural imaterial, disponível em <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/149-2015-69935162>, data da consulta 19-10-2025.

13. Formulário para pedido de inventariação de uma manifestação do património cultural imaterial e as respectivas normas de preenchimento da ficha de inventário, Portaria n.º 196/2010, de 9 de abril, disponível em <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/portaria/196-2010-612210>, data da consulta 22-10-2025.

14. Regime jurídico de salvaguarda do património cultural imaterial, Decreto-Lei 139/2009, de 15 de junho, disponível em <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/139-2009-494544>, data da consulta 20-20-2025.

do pedido de inventariação, designadamente os constantes das alíneas a) a e) do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei 139/2009, de 15 de Junho, e também uma categoria, outro campo destinado à identificação da categoria específica que, no âmbito do respetivo domínio, enquadra a manifestação do património cultural imaterial, designadamente¹⁵:

Organização social;
Norma e regulação social;
Arquitetura e construção;
Habitação e espaço doméstico;
Cozinha, alimentação e estimulantes;
Corpo, vestuário e adornos;
Higiene e conforto;
Medicina e saúde;
Gestão de recursos energéticos;
Gestão de recursos hídricos;
Gestão de biótopos;
Coleta e caça;
Pesca e aquicultura;
Criação e utilização de animais;
Agricultura e silvicultura;
Atividades transformadoras;
Atividades extrativas;
Transporte, comércio e comunicação;
Festividades cíclicas;
Rituais coletivos;
Ritos de passagem;
Atividades lúdicas;
Espetáculo e divertimento;
Manifestações artísticas e correlacionadas;
Manifestações musicais e correlacionadas;
Manifestações teatrais e performativas;
Manifestações literárias, orais e escritas;
Conceções míticas e lendárias;
Conceções e práticas mágico-religiosas.

5. Metodologia de atuação para inventariar e salvaguardar o PCI

Qualquer metodologia tendente a realizar um inventário, estudo e salvaguarda do Património Cultural Imaterial, deverá ser fundamentada na legislação que regulamenta essas práticas, como a Lei de bases do Património, Lei n.º 107/2001, de 08 de setembro de 2001; o regime jurídico de salvaguarda do património cultural imaterial vertido no Decreto-Lei 139/2009, de 15 de Junho, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 149/2015 de 4 agosto; a Portaria n.º 196/2010, de 9 de abril, Decreto do Presidente da República n.º 28/2008, de 26 de março, e, obviamente, a Recomendação para a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular (1989) da UNESCO, assim como a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (2003), também desta instituição internacional.

O inventário, registo e estudo do PCI é considerado uma tarefa complexa, exigindo uma abordagem multidisciplinar e colaborativa. Os antropólogos, sociólogos, historiadores e operadores de recursos multimédia desempenham um papel crucial em qualquer ação de registo, trabalhando em estreita colaboração com as comunidades, o que também implica a recolha de informação apoiada na pesquisa documental e numa “observação participante”¹⁶ que integre a realização de entrevistas e conversas informais. Este trabalho de campo é o passo essencial para entender as práticas culturais no seu contexto natural. Nessa circunstância, os técnicos mergulham no seio das comunidades, observando e participando nos eventos culturais. Para operarem mais eficazmente, torna-se crucial definir previamente pontos focais nas aldeias onde a equipa multidisciplinar vai atuar, como, por exemplo, presidentes de junta, párocos, ou outras pessoas com influência comunitária capazes de gerar confiança entre a equipa de recolha e os membros do grupo onde se vai atuar. As gravações de áudio e de vídeo são utilizadas para captar narrativas orais, músicas, danças, saberes-

-fazer ou outras formas de expressão cultural, de modo a gerar uma documentação visual assente na multimédia. No entanto, esta vertente tecnológica deverá ser complementada com outras formas de documentação. O registo escrito é um procedimento complementar, tendo como objetivo principal esclarecer uma grande variedade de informações. Assim, deve ser gerado em fase de execução do projeto um “Kit” de fichas temáticas que inclua um diversificado número de itens, de modo a descrever e assinalar a multiplicidade das informações recolhidas em fase de trabalho de campo, para depois poderem ser organizadas numa base de dados aberta à consulta pública.

Em suma, a metodologia a adotar em qualquer projeto de inventário deverá ter os seguintes princípios orientadores: Identificação do ponto focal; inserção da equipa de registo na comunidade; identificação das manifestações culturais a registar; pesquisa documental; criação de roteiro para registo audiovisual; gravação em áudio, vídeo e fotografia e preenchimento de fichas.

No processo descritivo e documental de cada manifestação devem estar patentes indicações bibliográficas e as fontes utilizadas. É indispensável a autorização escrita ou falada do entrevistado, ou dos participantes de uma manifestação cultural para posterior difusão pública das informações prestadas e da imagem individual dos informantes. Seguir-se-á todo o processo de análise, interpretação e sistematização de dados, assim como o carregamento de toda essa informação na base de dados.

A última etapa consiste na gestão, estudo, salvaguarda, conservação e difusão do material recolhido por parte dos diversos museus locais existentes na circunscrição territorial que constitui a área territorial do projeto.

Uma vez efetuado o registo é necessário implementar estratégias que levem à promoção, à compreensão e ao respeito pelos elementos recolhidos, etapa que pode incluir programas educativos, workshops e eventos públicos que coloquem em destaque a importância desta vertente do património

cultural. Aqui jogam papel crucial a escola e as estruturas culturais existentes em cada localidade ou concelho, nomeadamente os museus locais, que dada a sua natureza, estão particularmente vocacionados para difundirem e gerirem a informação compilada com os procedimentos de recolha, porque, como refere Ana Cristina Leite, “*de facto, o museu intervém socialmente interagindo com a comunidade a que está ligado – veja-se o que se passa com os museus locais, que são os que mais têm dados mostras deste labor e os que se têm mostrado mais próximos da população e da sua cultura tradicional, valorizando-a e revitalizando-a, de certa forma. Por outro lado, se é reconhecido à instituição museal o papel de preservar, conservar, estudar, divulgar, registar, investigar e educar, porque não atribuir-lhe, como instituição, mais responsabilidades em matéria de preservação e estudo do PCI?*”¹⁷.

Em fase de definição das medidas de salvaguarda convém também promover, a partir dos museus locais, ações de incentivo na comunidade, de forma a estimular a transmissão intergeracional do conhecimento e manter viva a tradição. A colaboração ativa com as comunidades locais é essencial para o sucesso da salvaguarda do PCI. Os membros da comunidade devem ser envolvidos no desenvolvimento e implementação das estratégias de preservação, garantindo-se que desse modo as suas preocupações, opiniões e perspetivas são ouvidas e respeitadas.

Em fase posterior propõe-se que do amplo conjunto de registos obtidos, sejam selecionados os que representem uma maior marca identitária, de forma a propor as manifestações mais representativas para inscrição no Inventário Nacional do PCI, atendendo ao normativo dos requisitos patentes na Portaria n.º 196/2010 de 9 de abril e no Decreto-Lei n.º 149/2015, de 4 de agosto, nomeadamente os estipulados no artigo 10.º, onde se esclarecem os seguintes critérios:

“a) A importância da manifestação do património cultural imaterial enquanto reflexo da respetiva comunidade ou grupo;

15. Conforme o Anexo III Portaria n.º 196/2010, de 9 de abril, disponível em <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/portaria/196-2010-612210>.

16. Queremos significar que o método de recolha deve aproximar-se ao máximo da comunidade, permitindo que quem regista se insira ativamente no grupo ou contexto a ser estudado, participando das atividades e interagindo com os participantes para facilitar o acesso a informações que dificilmente serão partilhadas num contexto mais formal.

17. Ana Cristina Leite. Memórias da Cidade Intangível, in A Matéria do Património, Memórias e Identidades, *Antropológica Avulsa* n.º 2. Lisboa: Edições Colibri.

- b) Os processos sociais e culturais nos quais teve origem e se desenvolveu a manifestação do património cultural imaterial até ao presente;
- c) As dinâmicas de que são objeto a manifestação do património cultural imaterial na contemporaneidade;
- d) Os modos em que se processa a transmissão da manifestação do património cultural imaterial;
- e) As ameaças e os riscos suscetíveis de comprometer a viabilidade futura da manifestação do património cultural imaterial;
- f) As medidas de salvaguarda propostas para assegurar a valorização e a viabilidade futura da manifestação do património cultural imaterial;
- g) O respeito pelos direitos, liberdades e garantias e a compatibilidade com o direito internacional em matéria de defesa dos direitos humanos;
- h) A articulação com as exigências de desenvolvimento sustentável e de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos.”

6. Recursos humanos e materiais de um projeto de inventário, registo e salvaguarda do PCI

Inventariar e registar o PCI exige uma equipa multidisciplinar e uma criteriosa gestão de recursos humanos e materiais para garantir que o processo seja conduzido adequadamente, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista científico. Tanto os recursos humanos quanto os recursos materiais assumem uma importância decisiva na execução de um projeto de recolha, inventário ou registo de manifestações do PCI.

Essa equipa multidisciplinar deve incluir profissionais com capacidades e formações específicas, nomeadamente no âmbito das Ciências Sociais, como antropólogos, sociólogos, historiadores, etnógrafos, arqueólogos e especialistas em multimédia com domínio absoluto sobre a recolha de imagens e som. Aqui inclui-se o domínio de técnicas de fotografia, vídeo, som, montagem e edição.

Os profissionais das ciências sociais devem revelar conhecimento e a experiência necessária ao reconhecimento de elementos do PCI, a capacidade para documentar práticas culturais, entrevistar membros da comunidade e analisar fontes históricas e materiais.

Também os recursos tecnológicos desempenham um importante papel na facilitação do processo de

inventário e registo. Isso inclui equipamentos de gravação de áudio e vídeo, câmaras fotográficas, gravadores de campo, computadores e “softwares” (montagem e edição de vídeo/som e base de dados) especializados para organização e análise de dados.

A gestão eficaz desses recursos requer um planeamento rigoroso e uma coordenação com os serviços culturais de cada um dos municípios envolvidos na concretização de um projeto dessa natureza.

Paralelamente terá de existir uma abordagem ética e empática relativamente à cultura rural onde se vai trabalhar, o que inclui o respeito pelos direitos das comunidades sobre o seu património, o consentimento informado, o respeito pelo direito à imagem dos indivíduos, a proteção de dados pessoais, a participação ativa dos detentores de conhecimento cultural e a adoção de práticas de documentação culturalmente apropriadas.

Para a execução de um qualquer projeto de recolha e Inventário do PCI enumeram-se como imprescindíveis os seguintes recursos humanos e materiais:

6.1. Recursos Humanos

Um antropólogo, em conformidade com o n.º 8.3 da Portaria n.º 196/2010 de 9 de abril.

Um historiador/arqueólogo / historiador de arte, em conformidade com o n.º 8.2 da Portaria n.º 196/2010 de 9 de abril.

Um técnico de multimédia com conhecimentos avançados em filmagem, fotografia, montagem e edição de som, vídeo e fotografia.

6.2. Recursos Materiais

Máquina de filmar / fotografar;

Um gravador de som profissional;

Dois tripés;

Um gimbal / estabilizador de filmagem móvel;

Uma grua e um tripé de filmagem;

Um “kit” de iluminação;

Um “drone” para recolha de imagem aérea;

Um reversível;

Um refletor;

Caixas almofadadas de transporte de material;

Softwares de edição de áudio, vídeo e fotografia;

Uma base de dados;

Servidores / computadores e discos externos com capacidade de armazenamento de, pelo menos, 100 TB e quatro monitores.

7. Síntese dos objetivos a atingir com um projeto de inventariação do PCI

A documentação obtida com os processos de inventário e de registo devem posteriormente dar origem a vídeos organizados por temáticas que envolvam a documentação de expressões culturais intangíveis, como rituais, festividades, técnicas artesanais, músicas, narrativas orais, etc. Todo o espólio deve ser inventariado e organizado numa base de dados com a possibilidade de ser consultada publicamente. Os vídeos realizados necessitam de integrar uma estratégia de difusão operada a partir dos museus locais, e estes devem envolver-se num processo gradual de ação com as comunidades onde o património foi inventariado, numa estratégia de preservação através da vivência quotidiana.

Poderá ainda ser adotada uma estratégia onde as manifestações do PCI possam ser projetadas através das artes, nomeadamente do teatro local, exposições fotográficas e projeções públicas de vídeos.

Particularmente, o teatro local, enquanto forma de expressão comunitária, permite recriar narrativas da tradição oral, lendas, mitos, rituais e acontecimentos históricos, dando voz às memórias e às personagens que habitam o imaginário coletivo. Cada encenação torna-se, assim, um gesto de preservação e de reinvenção — um modo de transformar o inventário em vivência, aproximando o público das raízes culturais que o definem e caracterizam.

A fotografia, por sua vez, atua como um meio de fixação e interpretação visual do património. Ao documentar espaços, rostos, objetos e práticas, o olhar fotográfico transforma o inventário num registo sensível, revelando camadas de significado que transcendem a simples descrição. Cada imagem pode assumir-se como um testemunho que prolonga a vida do património e o transporta para novas leituras.

O vídeo amplia ainda mais essa dimensão, ao conjugar som, imagem e movimento para construir narrativas contemporâneas sobre o património. Seja na forma de documentário, instalação artística ou registo performativo, o vídeo permite cruzar a memória

com a criação, gerando pontes entre o passado e o presente, entre o local e o global.

Qualquer inventário do património cultural não deve ficar limitado a um exercício de catalogação, mas tornar-se, pelo contrário, num motor de criação artística e de envolvimento comunitário. O teatro, a fotografia e o vídeo são instrumentos de projeção e de diálogo — linguagens que revitalizam o património, permitindo que este continue a ser vivido, reinterpretado e partilhado pelas gerações futuras.

Deste modo, a partir do conjunto das recolhas realizadas, devem ser sempre propostos atos criativos que englobem a realização de um filme (longa-metragem) de síntese para enfaticamente destacar os aspetos mais significativos e representativos do PCI recolhido no âmbito do projeto operado. Este filme deverá servir como um instrumento de difusão direcionado a um público local, regional e nacional, divulgando-se assim os principais aspetos identitários das tradições culturais. Além do filme, propõe-se a publicação de um livro profusamente ilustrado, de forma a documentar eficazmente os momentos mais representativos do projeto. O livro deve incluir as histórias que estão por detrás das práticas culturais, fotos marcantes, extratos de entrevistas com participantes e reflexões sobre a importância do PCI enquanto elemento de identidade e coesão das comunidades que integram o território investigado. Em situações em que o teatro local ocupe uma tradição comunitária, este deve também ser incluído como instrumento de valorização e transmissão do património cultural, funcionando como meio de expressão identitária, de preservação da memória coletiva e de dinamização social da comunidade.

Referências bibliográficas

CABRAL, Clara Bertand (2011) *Património Cultural Imaterial. Convenção da UNESCO e seus Contextos*. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/359173315_Patrimonio_Cultural_Imaterial_Convencao_da_UNESCO_e_seus_Contextos, data da consulta 12-04-2025.

CARVALHO, Ana (2011) “Os Museus e o Património Cultural Imaterial. Algumas Considerações.” In *Ensaios e Práticas em Museologia*, ed. Alice Semedo e Patricia Costa, 1:73–100. Porto: Universidade do Porto. Disponível em <http://ler.letras.up.pt/uplo->

[ads/ficheiros/8935.pdf](#), data da consulta em 20-09-2025.

COSTA, Paulo Ferreira (2008) Discretos tesouros: limites à protecção e outros contextos para o inventário do património imaterial, *Revista Museologia*, nº 2, Lisboa, Instituto dos Museus e da Conservação.

COSTA, Paulo Ferreira (Coord.) (2009) *Museus e Património Imaterial: agentes, fronteiras, identidades*. Lisboa. Instituto dos Museus e da Conservação Softlimits, S.A. Disponível em <https://matrizpci.patrimoniocultural.gov.pt/File/DownloadFile?idFicheiro=3079>, data da consulta 28-04-2025.

COSTA, Paulo Ferreira da (2013) “O «Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial»: da prática etnográfica à voz das comunidades”. In *Atas do Colóquio Internacional Políticas Públicas para o Património Imaterial na Europa do Sul: percursos, concretizações, perspectivas*. Lisboa. Edição electrónica: Direção-Geral do Património Cultural. 93-116.

FERNANDES, José Manuel (coord.) (2012) *Património Cultural Imaterial: Reflexões e Perspectivas*. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

LEITE, Ana Cristina (2003) Memórias da Cidade Intangível, in A Matéria do Património, Memórias e Identidades, *Antropológica Avulsa* nº 2. Lisboa: Edições Colibri.

SOUSA, Filomena (2018) *A Participação na Salvaguarda do Património Cultural Imaterial O papel das Comunidades, Grupos e Indivíduos*. Ebook, disponível em https://www.memoriamedia.net/pci_docs/A_Participacao_na_Salvaguarda_do_PCI_Filomena_Sousa.pdf.

Manual de procedimentos técnicos e metodológicos para a recolha, registo e inventário do Património Cultural Imaterial de Cascais. Câmara Municipal de Cascais, disponível em https://cultura.cascais.pt/sites/default/files/anexos/gerais/new/1_-_manual_procedimentos.pdf, data da consulta 23-09-2025.

Fig. 1 (ao lado) Rebentamento do Pai da Fatura, tradição do Entrudo na vila de Carrazeda de Ansiães, ano 2023. Arquivo da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães

